

MGA DIMENSYON SA PAGBASA SA TEKSTONG FILIPINO NG MGA MAG-AARAL SA IKAPITONG BAITANG

Fe D. Guijoba, Stella Mae B. Miramon, Jenny Ann T. Oreta,
Kimberly Andrea P. Pequiño, Ronalyn M. Tingal, Emylin T. Batulat,
Sol P. Abellar, Joel M. Evangelista

Filipino Department, Philippine Normal University-Visayas, Cadiz City, Negros Occidental, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18194372>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy ang dimensyon sa pagbasa sa tekstong Filipino ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang. Ito ay ang pagtukoy ng antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa binasang tekstong Filipino, ang mga mananaliksik ay bumuo ng labinlimang (15) aytem na pre-test at post-test na susukat sa mga dimensyon sa pagbasa na; literal na pag-unawa, interpretatibo, analitikal, aplikatibo, at malikhaing pag-unawa ng mga mag-aaral sa binasang panitikan na pinamagatang Anim na Sabado ng Beyblade. Sa pamamagitan nito, matutukoy kung anong dimensyon ang may kahinaan at kalakasan ang mga mag-aaral. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng interbensiyong *Reading Circle* na kung saan ang mga mag-aaral ay bumuo ng bilog na naging kanilang pangkat sa pagbabasa na ginamitan ng estratehiyang *Direct Reading- Thinking Activity* (DRTA) bilang disenyo ng pananaliksik. Ito ay isang estratehiya sa pagbabasa ng teksto na gabay ang guro upang paunlarin ang kakayahan ng mga mag-aaral na maghula, mag-isip nang kritikal, at maunawaan ang binabasa. Ang mga mag-aaral na nakakuha ng markang mula 0-3 (napakababa), 3-6 (mababa), 6-9 (katamtaman), 9-12 (mataas) at sa markang 12-15 (napakamataas) na siyang batayan upang matukoy ang kabuuang kaalaman ng mga mag-aaral sa pre-test at post-test pagkatapos ng interbensyon. Sa pagkalkyula ng nakalap na datos ay ginamitan ng *Mean Standard Deviation* at *Sample Paired Test* upang malaman ng mga mananaliksik ang kabuuang datos ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na nakakuha ng iskor na mula 0.00-0.0.60 (pinakamababa), 0.61-1.20 (mababa), 1.21-1.80(katamtaman), 1.81-2.40 (mataas) at 2.41-3.00 ay napakataas na siyang basehan upang matukoy kung saang dimensyon sa pagbasa may

kahinaan at kalakasan ang mga mag-aaral para matukoy kung naging epektibo ba ang interbensyon.

Mga Susing Salita: Pre-test at post-test, Dimensyon sa Pagbasa, Direct Reading-Thinking Approach (DRTA), Reading Circle.

INTRODUCTION

Ang pagbasa ay isa sa mga pangunahing kasanayang pangwika na mahalagang linangin sa bawat mag-aaral. Ayon kay Saucer (2021), ang pagbasa ay isang susi sa tagumpay ng mga mag-aaral, kaya't mahalaga ang pag-aalaga sa interes at motibasyon ng mambabasa. Ang paggamit ng angkop na teksto at gawain ay nakatutulong sa pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa pagbasa. Ang mahinang pag-unawa sa pagbabasa ay may mahalagang epekto sa pag-unawa sa konteksto. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang problema sa mga mag-aaral at guro sa pangunahing edukasyon. Idinagdag din ni Suwanaroa (2021), na ang mga problema sa pagbabasa, saloobin ng mag-aaral, suporta ng pamilya at pagtuturo at pagkatuto sa silid-aralan ay ang mga salik din na nakakaapekto sa pag-unawa sa pagbasa.

Sa konteksto ng edukasyon, kung saan lumalawak ang mga konseptong literari at komunikatibo na kailangang matutunan ng mga mag-aaral, mahalaga ang pag-aaral at pagsusuri sa iba't ibang dimensyon ng pagbasa upang matukoy ang kanilang pag-unawa sa Tekstong Filipino. May mga dahilan kung bakit ang pagbasa ay isang mahalaga upang mas maging marunong sa buhay. Mas tumatalino ang tao, bata man o matanda, dahil sa mga bagong impormasyon na kanyang natutuhan, mas nahahasa ang kaisipan. Ang pagbabasa ay mas napag-iibayo ang iyong imahinasyon at sa pamamagitan ng imahinasyon, maari mong maranasan ang mga hindi mo pa naranasan at mas lumalawak ang iyong pananaw sa buhay. Sa Unibersidad ng Warsaw, Poland lumitaw sa pag-aaral nina Zawadka et al., (2021), na ang mga mag aaral sa naturang paaralan ay mayroong makabuluhang mabigat na suliranin pagdating sa pang-araw-araw na gawain ng pagbasa gaya ng pag-unawa sa panuto kahit sa isang maliit na pakete ng pagkain at lebel ng gamot kung kaya't suporta, paggabay at pagpapabasa ay higit na kinakailangan nila.

Ayon sa isang bagong pag-aaral ng UNESCO, mahigit 100 milyong bata ang inaasahang hindi aabot sa pinakamababang antas ng kakayahan sa pagbasa dulot ng pagsasara ng mga paaralan sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Batay sa pag-aaral, bago ang pandemya ay pababa na ang bilang ng mga batang may kakulangan sa batayang kasanayan sa pagbasa. Inaasahan sana itong bumaba mula 483 milyon tungo sa 460 milyon noong 2020. Subalit dahil sa pandemya, bigla itong tumaas at umabot sa 584 milyon noong 2020 pagtaas ng higit sa 20% na siyang nagbura sa mga tagumpay na nakamit ng sektor ng edukasyon sa nakalipas na dalawang dekada.

Isa sa mga pangunahing dahilan ng mahinang pagganap ng mga estudyante sa klase ay ang magulo at hindi aktibong kapaligiran na dulot ng mas maraming bilang ng estudyante kaysa sa sapat na espasyo sa silid-aralan (Khan et al., 2022). Gayunman, ang mga mag-aaral na nahihirapan sa pag-unawa sa binasa kaya madalas na naiwan

ng kanilang mga kaklase sa iba't ibang larangan ng pag-aaral (Lynch, 2020). Dagdag pa rito, sa kabila ng mga suliranin sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral marami sa kanila ang nakararamdam na sila ay hindi matalino dahil sa kanilang mabagal na pagbasa at hindi tiyak na pag-unawa sa binabasa.

Nilinaw ng Department of Education (DepEd) na ang halos 19 milyong Pilipino na itinuturing na “functionally illiterate” batay sa resulta ng isang survey noong 2024 ay nagmula sa mas malawak na saklaw ng edad, at hindi lamang mga nagtapos ng *high school* ang tinutukoy sa bilang na ito. Sa isang posisyong papel, sinabi ni DepEd Undersecretary Ronald Mendoza na batay sa datos ng 2024 Functional Literacy, Education, and Mass Media Survey (FLEMMS) na inilahad ng Philippine Statistics Authority (PSA) sa Senado sa ginanap na pagdinig ng komite sa batayang edukasyon ay tinatayang may 18.9 milyong Pilipino na may edad 10 hanggang 64 ang naitalang functionally illiterate. Ibig sabihin, marunong silang bumasa, sumulat, at magkuwenta, ngunit nahihirapan sa pag-unawa, anuman ang kanilang antas ng natapos na edukasyon.

Sa mga nabanggit na suliranin sa itaas, may malaking problema na kinakaharap ang mga mag-aaral pagdating sa pag unawa sa binabasang teksto. Ayon kay (Lynch, 2020) marami pa ring mga mag-aaral na nahihirapan sa pag-unawa sa binasa kaya madalas na naiwan ng kanilang mga kaklase sa iba't ibang larangan ng pag-aaral. Dahil dito, nahihirapan silang maintindihan ang kahulugan ng mga salita at ang ugnayan ng mga ideya sa teksto, kaya madalas nawawala ang konsentrasyon at interes sa pagbabasa. Bukod dito, may mga mag-aaral na hindi lubos na naisasakatuparan ang kanilang kaalaman pagdating sa pag-unawa ng literal, interpretatibo, analitikal, aplikatib at malikhaing pag-unawa sa tekstong binasa.

Marami pa rin ang mga mag-aaral na nahihirapan sa pag-unawa ng binasang teksto dahil sa walang sapat na panahon katulad na lamang ng pagkakaroon ng pandemya na kung saan nabasawan ang interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral, ito rin ay nagdulot nang kawalan ng interes ng mga mag-aaral sa pagbabasa ng mga teksto. Ayon nga kay Duan et al., (2021) Sa kanilang pag-aaral tungkol sa epekto ng COVID-19 sa mga estudyante, natuklasan nila na ang paglipat sa *online learning* ay nagdulot ng pagbaba ng motibasyon at interes sa pag-aaral, kabilang na ang pagbabasa, dahil sa iba't ibang distraksyon at kakulangan sa interaktibong pagkatuto. Dagdag pa, ang paggamit ng modernisadong paraan ng pagtuturo ay maisaalang-alang din bilang balakid sa literasi sa pagbasa ng mga mag-aaral lalo na sa mga babasahing Filipino. Dahil sa modernisadong pagtuturo, ang lahat ay nagbago kasama na rito ang mundo ng pagbasa. Sa pagbabagong ito, mas naitulak ang marami pang dahilan upang unti-unting bumaba ang interes ng mga mag-aaral sa pagbasa ng mga tekstong Filipino na sa huli ay naging dahilan ng pagbaba ng kakayahan sa pag-unawa sa pagbasa ng Filipino.

Ang pagbabasa, bilang pundasyon ng edukasyon, ay hindi lamang tungkol sa pagkilala ng mga salita kundi sa pagbuo ng malalim na pag-unawa sa iba't ibang antas. Sa pananaliksik nina Apolinario et al., (2024), isa sa pinakamahalaga sa limang makrong kasanayan na dapat matutunan ng mga mag-aaral ay ang pagbabasa. Ang kasanayang ito ay tutulong na gabayan ang mga mag-aaral na malalim na maunawaan ang mga

bagay mula sa simple hanggang sa kumplikado, na maaari nilang gamitin sa totoong buhay at mga sitwasyon na kinakaharap.

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong masuri ang iba't ibang dimensyon ng pagbasa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang sa tekstong Filipino. Partikular nitong nilalayan na alamin ang antas ng pag-unawa ng mga estudyante sa pang-unawang literal, interpretatibo, aplikatibo, analitikal at malikhaing pag-unawa upang malaman kung saan nagkakaroon sila ng mga pagsubok o kalakasan. Ang pananaliksik na ito na magbigay ng mga rekomendasyon na makatutulong sa mga guro at mag-aaral upang mapaunlad ang kasanayan sa pagbasa sa Filipino na kritikal sa kanilang pang-akademikong tagumpay at pag-unlad bilang mga mag-aaral sa pamamagitan ng interbensiyong *Reading Circle* na ginamitan ng estratehiyang *Direct Reading- Thinking Activity* (DRTA) bilang disenyo ng pananaliksik.

Research Questions

Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pag-aaral tungkol sa Mga Dimensyon sa Pagbasa sa tekstong Filipino ng mga mag-aaral sa Ikapitong Baitang, na may mga katangian na nais sikaping mabigyan ng kasagutan:

1. Ano ang antas ng Dimensyon ng mga mag-aaral sa pre-test?
 - 1.1 Literal na Pag-unawa
 - 1.2 Interpretatibo
 - 1.3 Analitikal
 - 1.4 Aplikatib
 - 1.5 Malikhaing Pag-unawa
2. Ano ang antas ng Dimensyon ng mga mag-aaral pagkatapos ng post-test?
 - 2.1 Literal na Pag-unawa
 - 2.2 Interpretatibo
 - 2.3 Analitikal
 - 2.4 Aplikatib
 - 2.5 Malikhaing Pag-unawa
3. Ano ang pagkakaiba ng antas ng Dimensyon ng mga mag-aaral sa pre-test at post-test matapos ang interbensyon?

METHODOLOGY

Ang pamamaraang ginamit sa pananaliksik na ito ay ang Eksperimental na paraan na ginagamitan ng pre-test at post-test ay isang disenyo kung saan sinusukat ang kalagayan ng mga respondente bago (pre-test) at pagkatapos (post-test) ng isang interbensyon. Sa ganitong pamamaraan, inuna ang pre-test upang malaman ang panimulang kakayahan o kalagayan ng mga respondente at isinasagawa ang interbensyon, at pagkatapos nito ay kinuha ang post-test upang masukat ang pagbabago pagkatapos ng interbensyon na ginamitan ng *Reading Comprehension Test* na kung saan ito ay ay isang pagsusulit na ginagamit upang masukat ang kakayahan ng isang tao na magbasa, maunawaan, at bigyang-kahulugan ang nilalaman ng isang teksto at

naglalayong suriin ang mga dimensyon sa pagbasa ng mga mag-aaral sa tekstong Filipino sa pamamagitan ng pagkuha ng datos.

Respondente sa Pag-aaral

Ang mga respondenteng kasama sa pag-aaral ay binubuo ng 34 na mag-aaral mula sa Banquerohan National High School. Ang mga mag-aaral na ito ay nagmula sa ikapitong baitang. Ipinapakita ng datos na nakatuon ang pag-aaral sa iisang antas ng baitang upang mas malinaw na masuri ang kanilang tugon at karanasan kaugnay ng paksa. Ito ang napiling maging kalahok sa pananaliksik dahil sila ay nasa yugto ng paglipat mula elementarya patungong sekondarya, kaya't inaasahang nakararanas sila ng mga bagong karanasan sa pag-aaral. Dahil dito, makatutulong ang kanilang mga pananaw sa pagbibigay-linaw sa mga isyung nais talakayin sa pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iisang antas ng baitang, higit na magiging pare-pareho ang datos at mas madaling matukoy ang mga pagkakatulad ng kanilang mga sagot.

Instrumento sa Pangangalap ng Datos

Ang ginamit na instrumento ng mga mananaliksik sa pagkalap ng mga kinakailangang datos sa pag-aaral ay pagbigay ng isang pagsusulit para sa pre-test at post-test. Ito ay binuo ng 15 na aytem na nakatuon sa mga dimensyon sa pagbasa; literal na pag-unawa, interpretatibo, analitikal, aplikatib at malikhaing pag-unawa. Ang ginamit na estratehiya sa pagbasa ay ang *Direct Reading-Thinking Activity* (DRTA) na naglalayong makatulong sa mga mag-aaral na maging aktibo sa pagbasa dahil hinihikayat nito ang mga mambabasa na magbigay hula o prediksyon. Ayon nga kay Abdulrahman et al. (2022), kung saan ang mambabasa ay nagbibigay ng kanilang sariling hula o palagay tungkol sa teksto.

Ang mga mag-aaral ay pinangkat sa apat na grupo batay sa hanay ng kanilang upuan; ang dalawang pangkat ay binubuo ng 8 miyembro at ang natirang dalawang pangkat ay binubuo naman ng 9 na miyembro. Bawat pangkat ay binigyan ng kopya ng teksto na pinamagatang "Anim na Sabado ng Beyblade" na hinati ng mananaliksik sa 5 talata. Sa unang talata ay binasa ng unang pangkat pagkatapos ay nagtanong ang mga mananaliksik kung ano ang kanilang mga saloobin, pananaw o pag-unawa patungkol sa binasang teksto at nagbigay hula o prediksyon kung ano ang susunod na mangyayari sa kwento, gayundin, ang prosesong ginawa sa mga sumusunod na pangkat maliban sa huling talata na binasa nang sabay-sabay ng mga mag-aaral. Pagkatapos basahin ang buong teksto ay ang mga mananaliksik ay nagtanong sa mga mag-aaral kung ano ang kanilang aral na natutunan batay sa maikling kuwento. Dito makikita ang tuwirang interaksyon sa pagitan ng mambabasa at ng teksto. Ang mga nakalap na datos at impormasyon mula sa pre-test at post-test ay ginamit ng mananaliksik sa pagbibigay interpretasyon at gabay sa karagdagang resulta mula sa pinasagutan na talatanungan. Ang ginamit na talatanungan ay kinuha mula sa guro sa Filipino ng ikapitong baitang na si Gng. Janilyn Salarde.

Pamamaraan ng Paglikom ng Datos

Sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito, ang mga mananaliksik ay humingi ng permiso sa dekanang pang-akademiko sa Pamantasang Normal ng Pilipinas Visayas,

Superintendent ng Dibisyon at Punongguro ng Banquerohan National High School at ipakita ang liham sa gurong nakatalaga sa oras ng kanyang klase sa mga mag-aaral sa ikapitong baitang. Bilang bahagi ng proseso, binigyan ng mga mananaliksik ng *parent and student permit* ang bawat mag-aaral upang maging pormal ang kanilang paglahok. Para masiguro na makatotohanan ang pag-aaral, ang mga mananaliksik mismo ang nagbigay ng mga talatanungan sa mga mag-aaral para malaman ang kanilang kasanayan sa pagbasa sa iba't ibang dimensyon.

Pag-aanalisa ng Datos

Sa pag-aanalisa ng datos ay isinuri batay sa sumusunod na hakbang.

Sa unang bahagi ay ginamitan ng *Mean Standard Deviation* upang masuri ang antas ng dimensyon ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng pre-test sa ikapitong baitang.

Sa ikalawang bahagi ay ginamitan ng *Mean Standard Deviation* upang masuri ang antas ng dimensyon ng mga mag-aaral pagkatapos ng post-test sa ikapitong baitang.

Panghuli, ginamitan ng *Paired Sample T-Test* or *Dependent Sample T-Test* na masuri kung may makabuluhang pagkakaiba sa mean score ng mga mag-aaral bago at pagkatapos ng interbensyon. Sa pamamagitan nito, natukoy kung ang ipinatupad na estratehiya sa pagbasa ay epektibo sa pagpapataas ng antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral at matukoy kung sa anong dimensyon sila may kahinaan at kalakasan. Upang matukoy ang antas ng dimensyon sa pagbasa ng mga mag-aaral, ginamit ang mga sumusunod na iskala at binagay sa pag-aaral na ito. Nabuo ang iskala sa pamamagitan ng pagkalkula ng iskor ng mga mag-aaral sa pre-test at post-test at idinulog sa statistician upang matiyak ang katumpakan.

Iskala	Interpretasyon	Deskripsyon
12.01-15	Napakataas	Ang kasanayan ng mga respondente ay lagpas sa inaasahan at naipamalas ang sobrang galing sa pag-unawa sa tekstong binasa.
9.01-12	Mataas	Ang kasanayan ng mga respondente ay mataas sa inaasahan at nagpapamalas ng galing sa pag-unawa sa tekstong binasa.
6.01-9	Katamtaman	Ang kasanayan ng mga respondente ay katamtaman sa inaasahan at nagpapamalas ng katamtamang galing sa pag-unawa sa tekstong binasa.

3.01-6	Mababa	Ang kasanayan ng mga respondente ay mababa sa inaasahan at nagpapamalas ng di-gaanong galing sa pag-unawa sa tekstong binasa.
0.00-3	Napakababa	Ang kasanayan ng mga respondente ay napakababa di-tulad ng inaasahan at hindi nagpapamalas ng galing sa pag-unawa sa tekstong binasa.

Upang matukoy ang bawat antas ng dimensyon sa pagbasa ng mga mag-aaral. Narito ang nabuong iskala sa pamamagitan ng pagkalkula ng iskor sa bawat dimensyon ng mga mag-aaral sa pre-test at post-test at idinulog sa *statistician* upang matiyak ang katumpakan.

Iskala	Interpretasyon
2.41 - 3.00	Napakataas
1.81 - 2.40	Mataas
1.21 - 1.80	Katamtaman
0.61 - 1.20	Mababa
0.00 - 0.60	Pinakamababa

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Saklaw ng pag-aaral na ito na nakatuon ang pananaliksik sa pag-aaral ng pangunahing mga dimensyon ng pagbasa ang literal na pag-unawa, interpretatibo, analitikal, aplikatib at malikhaing pag-unawa sa tekstong Filipino ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang ng pampublikong paaralan. Ang mga respondente sa pag-aaral na ito ay ang mga 34 na mga mag-aaral sa Banquerohan National High School sa ikapitong baiting.

Ang magiging bunga o resulta ng pag-aaral na ito ay sadyang magiging makabuluhan para sa mga sumusunod.

Sa mga mag-aaral. Makatutulong ito upang malaman nila ang kanilang kalakasan at kahinaan sa iba't ibang dimensyon ng pagbasa sa tekstong Filipino na maaaring maging gabay nila sa pagpapabuti ng kanilang kasanayan sa pag-unawa at pag-aanalisa ng mga babasahin.

Sa mga guro. Magiging mahalagang batayan ang resulta ng pag-aaral para sa mga guro sa Filipino upang mas mapaunlad nila ang kanilang mga pamamaraan sa

pagtuturo na tutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa iba't ibang dimensyon ng pagbasa.

Sa mga tagapangasiwa ng paaralan. Magsisilbing gabay para mas mapaunlad ang iba't ibang estratehiya sa pagbabasa na tutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa iba't ibang dimensyon.

Sa mga magulang. Mabibigyan sila ng ideya kung paano nila mas susuportahan at mahihikayat ang kanilang mga anak sa pagtuklas at paglinang ng kasanayan sa pagbasa, lalo na sa pagsusuri at pag-unawa ng tekstong Filipino.

RESULTS

Talahanayan 1. *Antas ng Dimensyon ng mga mag-aaral sa pre-test.*

Dimensyon	Test	Mean	Sd
Literal na Pag-unawa	Pre-test	2.1765	.75761
Interpretatibo	Pre-test	.6176	.65202
Analitikal	Pre-test	1.7647	.811868
Aplikatif	Pre-test	1.4412	.82356
Malikhaing Pag-unawa	Pre-test	1.41118	.92499
Pre total	Pre-test	7.4118	2.23088

Paalala: Batayan sa bawat dimensyon: 2.41 - 3.00 - Napakataas; 1.81 - 2.40 - Mataas; 1.21 - 1.80 - Katamtaman; 0.61 - 1.20 - Mababa 0.00 - 0.6; Pinakamababa

Batayan para sa kabuuan: 12.01-15- Napakataas;9.01-12- Mataas;6.01-9- Katamtaman; 3.01-6 - Mababa; 0.00-3- Napakababa

Talahanayan 2. *Antas ng Dimensyon ng mga mag-aaral sa post-test.*

Dimensyon	Test	Mean	Sd
Literal na Pag-unawa	Post-test	2.3529	.75761
Interpretatibo	Post-test	1.2941	.83591
Analitikal	Post-test	2.0588	.73613
Aplikatif	Post-test	1.5294	.78763
Malikhaing Pag-unawa	Post-test	1.7059	1.00089
Post total	Post-test	8.9412	2.04408

Paalala: Batayan sa bawat dimensyon: 2.41 - 3.00 - Napakataas; 1.81 - 2.40 - Mataas; 1.21 - 1.80 - Katamtaman; 0.61 - 1.20 - Mababa 0.00 - 0.60; Pinakamababa

Batayan para sa kabuuan: 12.01-15- Napakataas; 9.01-12- Mataas; 6.01-9- Katamtaman; 3.01-6 - Mababa; 0.00-3- Napakababa

Talahanayan 3. Ang pagkakaiba ng pretest at post-test sa mga dimensyon sa pagbasa pagkatapos ng interbensyon.

Pagsusulit	Mean	Sd	df	t	p
Pretest	7.29	2.25	33	-6.27	0.00
Post-test	8.94	1.95	33	-6.27	0.00

Paalala: 0.00-0.05 (Makabuluhan); 0.06... (di-makabuluhan)

DISCUSSION

Batay sa resulta ng isinagawang pagsusuri, malinaw na nagpapakita ng makabuluhang pag-angat sa mga dimensyon sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang matapos ang isinagawang interbensyon gamit ang *Reading Circle at Direct Reading Thinking Activity* (DRTA). Makikita mula sa post-test na mas mataas ang mean score kumpara sa pre-test, na nagpapatunay ng positibong epekto ng mga estratehiyang ito sa pag-unlad ng mga dimensyon sa pagbasa. Gayunpaman, may dimensyon gaya ng interpretatibong pag-unawa na nanatili pa rin sa mababa hanggang katamtamang antas, na nagpapahiwatig ng mga pagsubok na nararanasan ng mga mag-aaral sa pag-intindi ng mga malalim at abstraktong ideya na kinakailangan para sa dimensyong ito. Bagaman mababa hanggang katamtaman ang antas ng interpretatibong pag-unawa, makikita pa rin na mayroong positibong pagbabago na naganap, na nagsisilbing patunay na may pag-unlad kahit pa sa mahirap na aspeto ng pagbasa.

Ang interpretatibong pag-unawa ay nangangailangan ng mas malalim na kritikal na pag-iisip, pagsusuri, at pagbibigay ng sariling interpretasyon, na posibleng hindi pa ganap na nahubog ng mga mag-aaral dahil sa kakulangan ng sapat na pagsasanay o karanasan sa ganitong klase ng mga gawain. Ayon sa pag-aaral ni Cruz (2020), ang mababang antas ng interpretatibong pag-unawa ay maaaring dulot ng kakulangan sa mga estratehiya sa pagtuturo ng pagbasa na nakatuon sa paglinang ng kritikal at mas malalim na pag-iisip. Kadalasang nakatuon lamang ang pagtuturo sa literal na pag-unawa kaya't hindi ganap na nahahasa ang mga mag-aaral sa paggamit ng interpretatibong pamamaraan ng pagbasa.

Sa kabuuan, ang pag-aaral na ito ay nagpakita ng makabuluhang pag-unlad sa mga dimensyong literal na pag-unawa, interpretatib, analitikal, aplikatib, at malikhaing

pag-unawa ng mga mag-aaral matapos ang interbensyon. Ang mga positibong pagbabago sa mga dimensyong ito ay nagpapahiwatig na epektibo ang mga estratehiyang ginamit sa pagpapalawak ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pag-unawa sa tekstong Filipino. Ang isinagawang interbensyon na *Reading Circle* gamit ang estratehiyang *Direct Reading-Thinking Activity* (DRTA) ay naging epektibo dahil nakatulong ito upang ang mga mag-aaral ay hindi lamang basta tumanggap ng impormasyon kundi maging malikhain at kritikal sa pagproseso ng mga binabasa. Sa pagsasagawa ng DRTA, nakapagbigay ang mga mananaliksik ng mga gabay at tanong na nag-uudyok sa mga mag-aaral na mag-isip nang malalim at magbigay ng interpretasyon sa mga teksto batay sa kanilang mga karanasan at kaalaman. Dahil dito, naipamalas ng mga mag-aaral ang napakataas at katamtamang antas ng pag-unawa na siyang nakatulong upang tumaas ang kanilang iskor sa post-test.

Conclusions

Batay sa resulta ng isinagawang pre-test, lumitaw na mababa ang antas ng kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang, partikular sa mga dimensyong literal na pag-unawa, interpretatibo, analitikal, aplikatibo, at malikhaing pag-unawa. Ipinakita ng datos na nahihirapan ang mga mag-aaral sa masusing pag-unawa ng tekstong Filipino, kaya't naging batayan ito sa pagsasagawa ng isang interbensyon. Bilang tugon, ginamit ng mga mananaliksik ang *Direct Reading-Thinking Activity* (DRTA) bilang estratehiya sa pagpapabasa upang mapalalim ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagproseso ng binasang teksto. Matapos isagawa ang interbensyon, isinagawa ang post-test na nagpakita ng makabuluhang pagtaas sa kabuuang iskor ng mga mag-aaral. Bagama't hindi lahat ng dimensyon ay nagpakita ng estadistikang makabuluhang pagbabago, malinaw na naging epektibo ang DRTA sa pagpapabuti ng pangkalahatang kasanayan sa pagbasa. Ipinapakita ng mga resulta na ang paggamit ng angkop na estratehiya sa pagtuturo ay mahalaga sa pagpapalawak ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pag-unawa ng tekstong Filipino, kaya't nararapat itong patuloy na pagyamanin upang matugunan ang mga kahinaan sa bawat dimensyon ng pagbasa.

Recommendations

Batay sa mga kasagutan at konklusyon na nahinuha, ang mga mananaliksik ay nagbigay ng rekomendasyon.

Para sa mga mag-aaral, mahalagang bigyan ng tamang oras ang pagbabasa upang mas mapaunlad ang kanilang kasanayan sa pag-unawa at pagsusuri ng mga tekstong Filipino.

Para sa mga guro, iminumungkahi na pagyamanin pa ang mga estratehiya at pamamaraan sa pagtuturo upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa iba't ibang dimensyon sa pagbasa. Kasama rito ang paggamit ng mga interbensyong tulad ng *Reading Circle* at ang *Direct Reading Thinking Activity* (DRTA).

Compliance with Ethical Standards

Tiniyak ng mga mananaliksik na ang pag-aaral na ito ay naisagawa nang may pagsunod sa mga itinakdang etikal na pamantayan sa pagsasagawa ng pananaliksik.

Una ay pagpapanatili ng pribadong identidad ng mga respondente. Ang mga datos ay itinuring na kumpidensyal at protektado mula sa hindi awtorisadong pag-akses. Ang mga pangalan at iba pang impormasyon na maaaring magpakilala sa mga respondente ay hindi dapat isama sa ulat pananaliksik.

Pangalawa ay ang Posibleng Pinsala. Tiniyak ng mga mananaliksik na hindi magdudulot ng anumang pisikal, emosyonal, o sikolohikal na panganib sa mga respondente.

Pangatlo ay ang Resulta ng Komunikasyon. Tiniyak ng mga mananaliksik na walang maling pag-uugali sa pananaliksik na kinakatawan ang mga resulta.

Acknowledgments

Taos-pusong ipinapaabot ng mga mananaliksik ang kanilang pasasalamat sa mga sumusunod:

Una sa lahat, sa Panginoong Hesukristo, Ama naming nasa langit maraming salamat dahil sa pamamagitan ng Iyong kapangyarihan at wagas na pagmamahal, napagtagumpayan namin ang hamon ng pananaliksik na ito. Ikaw ang aming gabay sa oras ng panghihina, liwanag sa mga sandaling tila nawawala ang direksyon, at lakas sa bawat hakbang ng aming pag-aaral.

Lubos din ang aming pasasalamat sa aming butihing guro sa asignaturang ito at bilang panelista, G. Joel M. Evangelista sa walang sawang pagbibigay ng moral na suporta, pagbibigay ng mga salitang naging motibasyon namin para magpatuloy, mga paalala, at paggabay sa bawat hakbang ng aming pananaliksik.

Sa aming masigasig at mapagmalasakit na tagapayo, Dr. Sol P. Abellar, sa walang sawang paglaan ng oras para basahin, unawain at suriin ang aming pananaliksik. Maraming salamat sa paglaan ng oras mula sa pagbabalangkas hanggang sa paglilimbag ng aming papel, hindi mo kami iniwan. Salamat sa iyong kaalaman, makabuluhang suhestiyon, at pag-unawa na naging sandigan namin sa pagsasakatuparan ng pag-aaral na ito. Walang sapat na salita upang ipahayag ang aming pasasalamat sa iyong dedikasyon at walang-humpay na suporta upang matagumpayan namin ang pananaliksik na ito.

Kay Prof. Eliseo P. Marpa sa walang sawang pagtulong at matiyagang nagbabahagi ng kaniyang kaalaman at paglaan ng oras sa pag-aanalisa at pagbibigay sa amin ng mga suhestiyon upang magpagtagumpayan namin ang pag-aanalisa ng datos.

Para sa mga butihing guro, Gng. Janilyn B. Salarde at G. Ryan D. Jamandre, sa pagbibigay pahintulot sa amin upang makakalap ng datos sa Bangquerohan National High School. Maraming salamat sa paglaan ng oras upang kami ay gabayan at matagumpayan ang aming pangangalap ng datos sa pananaliksik na ito.

Gayundin, ang taos-pusong pasasalamat ay inihahandog kina Gng. Ailyn Ceballos, Dr. Joann B. Cañeda, at Gng. Chenelyn S. Atido para sa kanilang panahon, dedikasyon, at masusing pagsusuri sa kabuuan ng pananaliksik.

Taos-pusong pinasasalamatan ng mga mananaliksik si Prop. Michelle M. Sipat, tagapangasiwa ng silid-aklatan ng Pamantasang Normal ng Pilipinas Visayas, sa pagbibigay ng pahintulot upang makakalap ng datos sa silid-aklatan ng pamantasan.

Para sa mga mag-aaral na naging kahalok namin sa pananaliksik, maraming salamat sa pagbibigay suporta at paglaan ng oras upang matagumpayan namin ang aming pangangalap ng datos sa aming pananaliksik.

Sa aming mga magulang, na naging matatag naming sandigan sa emosyonal at pinansyal na aspeto, salamat po sa inyong walang sawang pag-unawa, paggabay, at pagmamahal. Hindi natutumbasan ng kahit anong bagay ang lahat ng inyong isinakripisyo para sa amin.

REFERENCES

- Abdulrahman, T., & Alqunayeer, H. S. (2022). A review of Directed Reading Thinking Activity (DRTA) strategy in teaching reading comprehension. *International Journal of Research in English Education*, 7(4), 1–20. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/362462398_A_review_of_Directed_Reading_Thinking_Activity_DRTA_strategy_in_teaching_reading_comprehension
- Apolinario, J.R., Makig-angay, A.D., Saavedra, A.D., Quirante, J.S. (2024). Salik Na Nakaaapekto Sa Antas Ng Pag- Unawa Sa Pagbasa Ng Mga Mag-Aaral Na Nasa Antas Ng Frustration., *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* Volume 08, Issue 08, pp 27 - 43. 9.
- Cruz (2020). MGA SALIK NA NAKAAPEKTO SA ANTAS NG PAG-UNAWA SA PAGBASA. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/379833102>
- Duan et al., 2021. Impact of the COVID-19 pandemic on online learning in higher education: a bibliometric analysis. Retrieved from <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2023.1225834/full>
- Khan, et al., 2022 - Estratehiyang Metakognitib sa Pag-Unawa ng Pagbasa at Akademikong Performans ng Mga Mag Aaral. Retrieved from <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2025/08/O25908118128.pdf>
- Lynch (2020) KABISAANG NG SPOKEN WORD GAME BILANG INTERBENSYONG KAGAMITAN SA PAGPAPATAAS NG ANTAS SA PAGBASA. Retrieved from <https://www.scribd.com/document/846839681/IMRAD>
- Saucer, A. B. (2021). The impact of technology on modern education. *Journal of Educational Research*, 45(2), 123-135.
- Suwanaroa, Factors and Problems Affecting Reading Comprehension of Undergraduate Students, *International Journal of Linguistics, Literature and Translation*, vol. 4, no. 12, 2021, pp. 15-29, doi: 10.32996/illt.2021.4.12.3.
- UNESCO. (2023, April 20). 100 million more children under the minimum reading proficiency level due to COVID-19 - UNESCO convenes world education ministers. UNESCO. Retrieved from <https://www.unesco.org/en/articles/100-million-more->

children-under-minimum-reading-proficiency-level-due-covid-19-unesco-convenes-world

Zawadka et al., (2021). Estratehiya sa Pagtuturo ng Pagbasa sa Filipino ng mga Mag-aaral. Retrieved from <https://cognizancejournal.com/vol5issue1/V5I116.pdf>